

In the name of God

** Study Gene in N.C.B.I*

Dr. Barani

ELNAZ NASIRIYAN
FAEZEH KHORSANDI

All Databases

Search

COVID-19 Information

[Public health information \(CDC\)](#) | [Research information \(NIH\)](#) | [SARS-CoV-2 data \(NCBI\)](#) | [Prevention and treatment information \(HHS\)](#) | [Español](#)

UNITE

A new NIH initiative to end structural racism and achieve racial equity in the biomedical research enterprise.

[LEARN MORE](#)

- NCBI Home
- Resource List (A-Z)
- All Resources
- Chemicals & Bioassays
- Data & Software
- DNA & RNA
- Domains & Structures
- Genes & Expression
- Genetics & Medicine
- Genomes & Maps
- Homology
- Literature

Welcome to NCBI

The National Center for Biotechnology Information advances science and health by providing access to biomedical and genomic information.

[About the NCBI](#) | [Mission](#) | [Organization](#) | [NCBI News & Blog](#)

Submit

Deposit data or manuscripts into NCBI databases

Download

Transfer NCBI data to your computer

Learn

Find help documents, attend a class or watch a tutorial

Popular Resources

[PubMed](#)

[Bookshelf](#)

[PubMed Central](#)

[BLAST](#)

[Nucleotide](#)

[Genome](#)

[SNP](#)

[Gene](#)

[Protein](#)

[PubChem](#)

ژن APC بیماری اوتیسم

Gene [Advanced](#)

COVID-19 Information
[Public health information \(CDC\)](#) | [Research information \(NIH\)](#) | [SARS-CoV-2 data \(NCBI\)](#) | [Prevention and treatment information \(HHS\)](#) | [Español](#)

Gene

Gene integrates information from a wide range of species. A record may include nomenclature, Reference Sequences (RefSeqs), maps, pathways, variations, phenotypes, and links to genome-, phenotype-, and locus-specific resources worldwide.

Using Gene

- [Gene Quick Start](#)
- [FAQ](#)
- [Download/FTP](#)
- [RefSeq Mailing List](#)
- [Gene News](#)
- [Factsheet](#)

Gene Tools

- [Submit GeneRIFs](#)
- [Submit Correction](#)
- [Statistics](#)
- [BLAST](#)
- [Genome Workbench](#)
- [Splign](#)

Other Resources

- [OMIM](#)
- [RefSeq](#)
- [RefSeqGene](#)
- [Protein Clusters](#)

Representative queries

Gene ID	Gene Name	Chromosome	Gene Symbols	Gene ID
<input type="checkbox"/> PROC ID: 5624	protein C, inactivator of coagulation factors Va and VIIIa [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome 2, NC_000002.12 (127418143..127429246)	APC, PC1, THPH3, THPH4, PROC	612283
<input type="checkbox"/> PROCR ID: 10544	protein C receptor [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome 20, NC_000020.11 (35172072..35215989)	CCCA, CCD41, EPCR	600646
<input type="checkbox"/> APOH ID: 350	apolipoprotein H [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome 17, NC_000017.11 (66212033..66229415, complement)	B2G1, B2GP1, BG	138700
<input type="checkbox"/> MAPRE1 ID: 22919	microtubule associated protein RP/EB family member 1 [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome 20, NC_000020.11 (32819780..32850405)		
<input type="checkbox"/> TP53 ID: 7157	tumor protein p53 [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome 17, NC_000017.11 (7668421..7687490, complement)	BCC7, BMFS5, LFS1, P53, TRP53	191170
<input type="checkbox"/> AMER1 ID: 139285	APC membrane recruitment protein 1 [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome X, NC_000023.11 (64185117..64205708, complement)	FAM123B, OSCS, WTX	300647
<input type="checkbox"/> CTNNB1 ID: 1499	catenin beta 1 [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome 3, NC_000003.12 (41199422..41240445)	CTNNB, EVR7, MRD19, NEDSDV, armadillo	116806
<input type="checkbox"/> APC2 ID: 10297	APC regulator of WNT signaling pathway 2 [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome 19, NC_000019.10 (1446268..1473244)	APCL	612034
<input type="checkbox"/> MAPRE2 ID: 10982	microtubule associated protein RP/EB family member 2 [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome 18, NC_000018.10 (34977027..35143470)	CSCSC2, EB1, EB2, RP1	605789
<input type="checkbox"/> KRAS ID: 3845	KRAS proto-oncogene, GTPase [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome 12, NC_000012.12	'C-K-RAS, C-K-RAS, CFC2, K-RAS2A, K-RAS2B, K-RAS4A, K-	190070

TP53 انسانی را انتخاب می کنیم تا به اطلاعاتی از این ژن در انسان دست یابیم.

- APC Autism AND (alive[prop]) (64) Gene
 - P53[All Fields] AND (alive[prop] OR replaced[Properties] OR disco... (21540) Gene
- See more...

Gene Advanced Help

COVID-19 Information

[Public health information \(CDC\)](#) | [Research information \(NIH\)](#) | [SARS-CoV-2 data \(NCBI\)](#) | [Prevention and treatment information \(HHS\)](#) | [Español](#)

Full Report

Send to:

Hide sidebar >>

TP53 tumor protein p53 [*Homo sapiens* (human)]

Download Datasets

Gene ID: 7157, updated on 8-Nov-2021

Summary

در این بخش که تحت عنوان summary نامگذاری شده است به طور خلاصه اطلاعاتی مانند نام ژن و نوع ژن و وجود یا عدم وجود آن در پایگاه داده RefSeq و گونه مورد نظر و سایر اسامی این ژن و خلاصه ای از عملکرد این ژن ارائه شده است.

Official Symbol TP53 provided by [HGNC](#)
Official Full Name tumor protein p53 provided by [HGNC](#)
Primary source [HGNC:HGNC:11998](#)
See related [Ensembl:ENSG00000141510](#) [MIM:191170](#)
Gene type protein coding
RefSeq status REVIEWED
Organism [Homo sapiens](#)
Lineage Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo

Also known as P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53

Summary This gene encodes a tumor suppressor protein containing transcriptional activation, DNA binding, and oligomerization domains. The encoded protein responds to diverse cellular stresses to regulate expression of target genes, thereby inducing cell cycle arrest, apoptosis, senescence, DNA repair, or changes in metabolism. Mutations in this gene are associated with a variety of human cancers, including hereditary cancers such as Li-Fraumeni syndrome. Alternative splicing of this gene and the use of alternate promoters result in multiple transcript variants and isoforms. Additional isoforms have also been shown to result from the use of alternate translation

Table of contents

- Summary
- Genomic context
- Genomic regions, transcripts, and products
- Expression
- Bibliography
- Phenotypes
- Variation
- HIV-1 interactions
- Pathways from PubChem
- Interactions
- General gene information
 - Markers, Clone Names, Homology, Gene Ontology
- General protein information
- NCBI Reference Sequences (RefSeq)

TP53 tumor protein p53 [Homo s x +]

ncbi.nlm.nih.gov/gene/7157

Orthologs [mouse](#) [all](#)

NEW Try the new [Gen](#)
Try the new [Tra](#)

Genomic context

Location: 17p13.1
Exon count: 12

Annotation release	Status	Assembly	Chr	Location
109.20210514	current	GRCh38.p13 (GCF_000001405.39)	17	NC_000017.11 (7668421..7687490, complement)
105.20201022	previous assembly	GRCh37.p13 (GCF_000001405.25)	17	NC_000017.10 (7571739..7590808, complement)

See TP53 in [Genome Data Viewer](#)

Chromosome 17 - NC_000017.11

Genomic regions, transcripts, and products

Genomic Sequence: [NC_000017.11 Chromosome 17 Reference GRCh38.p13 Primary Assembly](#)

Go to nucleotide: [Graph](#)

NC_000017.11 | Find: | Tools | Tracks

Genes, MANE Project (release v0.95)

NM_000546.6 | TP53 | NM_001143992.2

NCBI Homo sapiens Annotation Release 109.20210514

در بخش Genomic context جایگاه کروموزومی ژن TP53 و تعداد اگزون های آن نشان داده شده است. این ژن بر روی بازوی p کروموزوم ۱۷ و در ناحیه ی نواریندی ۱۳/۱ قرار گرفته است و دارای ۱۲ اگزون می باشد.

در جدول نیز اطلاعات مربوط به محل قرار گیری ژن در کروموزوم در اسمبلی های مختلف نشان داده شده است در این مثال مدل ۱۰۹/۲ که مربوط به اسمبلی GRCh38.p13 است که جدیدتر از مدل ۱۰۵،۲ است. در قسمت آخر این بخش که با پیکان بنفش نشان داده شده است معرف کروموزوم شماره ۱۷ است و پیکان قرمز رنگ، ژن TP53 و جهت رونویسی آن بر روی این کروموزوم را نشان می دهد سایر پیکان های خاکستری رنگ نیز نشان دهنده ی ژن های اطراف این ژن و جهت رونویسی آن ها هستند.

Genomic Sequence: NC_000017.11 Chromosome 17 Reference GRCh38.p13 Primary Assembly

Go to nucleotide: Graphics FASTA GenBank

1

به قسمت
Genomic region, transcript, and products
وارد شدیم که در آن کادر ۱ طول ژن و جفت
نوکلئوتیدهای گسترده شده در این طول را نشان می دهد
کادر ۲ و ۳ واریانت های بیانی این ژن را به ترتیب در
پایگاه داده NCBI و Ensembl نشان می دهند و کادر ۴
نشان دهنده جهش های موجود در این ژن است که در
پایگاه داده SNP ثبت شده است .

NCBI Homo sapiens Annotation Release 109.20210314

TP53

Biological regions, aggregate, NCBI Homo sapiens Annotation R...
Warning: No track data found in this range
Genes, Ensembl release 104

- PubChem Compound
- PubChem Substance
- PubMed
- PubMed (GeneRIF)
- PubMed (OMIM)
- PubMed(nucleotide/PMC)
- RefSeq Proteins
- RefSeq RNAs
- RefSeqGene
- Related gene-specific medical variations
- SNP
- SNP: GeneView
- Taxonomy
- Variation Viewer

Links to other resources

- HGNC
- Ensembl
- AceView
- IARC TP53 Mutation Database
- Database of Germline p53 Mutations

7625930..7729980
RNA-seq exon coverage, aggregate (filtered), NCBI Homo sapiens Annotation Release 109
TP53 @ LOVD

2 مشاهده دومین های موجود در پروتئین های این ژن
 3 مشاهده مقالات موجود برای این ژن در پایگاه PMC
 4 مشاهده ی اطلاعات بیانی این ژن در بافت ها و یا موجودات و یا آزمایش های مختلف

در سمت راست صفحه ستونی به نام Related information وجود دارد که می توان اطلاعات بسیار مهم و کاملی از ژن و پروتئین های کدشونده توسط آن به دست آورد.

برای مثال اگر در قسمت Related information روی 3D structures کلیک کنیم می توانیم ساختمان سه بعدی پروتئین های کد شونده توسط این ژن را مشاهده کرد.

Lineage Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo

Also known as P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53

Summary This gene encodes a tumor suppressor protein containing transcriptional activation, DNA binding, and oligomerization domains. The encoded protein responds to diverse cellular stresses to regulate expression of target genes, thereby inducing cell cycle arrest, apoptosis, senescence, DNA repair, or changes in metabolism. Mutations in this gene are associated with a variety of human cancers, including hereditary cancers such as Li-Fraumeni syndrome. Alternative splicing of this gene and the use of alternate promoters result in multiple transcript variants and isoforms. Additional isoforms have also been shown to result from the use of alternate translation initiation codons from identical transcript variants (PMIDs: 12032546, 20937277). [provided by RefSeq, Dec 2016]

Expression Ubiquitous expression in spleen (RPKM 13.2), lymph node (RPKM 13.1) and 25 other tissues [See more](#)

Orthologs [mouse](#) [all](#)

NEW Try the new [Gene table](#)
 Try the new [Transcript table](#)

Genomic context

Location: 17p13.1 [See TP53 in Genome Data Viewer](#)

Exon count: 12

Annotation release	Status	Assembly	Chr	Location
109.20210514	current	GRCh38.p13 (GCF_000001405.39)	17	NC_000017.11 (7668421..7687490, complement)
105.20201022	previous assembly	GRCh37.p13 (GCF_000001405.25)	17	NC_000017.10 (7571739..7590808, complement)

Chromosome 17 - NC_000017.11

Genomic regions, transcripts, and products

Go to [reference sequence details](#)

Genomic Sequence: [NC_000017.11 Chromosome 17 Reference GRCh38.p13 Primary Assembly](#)

Related information

- Order cDNA clone
- 3D structures
- BioAssay by Target (List)
- BioAssay by Target (Summary)
- BioAssay, by Gene target
- BioAssays, RNAi Target, Active
- BioAssays, RNAi Target, Tested
- BioProjects
- BioSystems
- Books
- CCDS
- ClinVar
- Conserved Domains
- dbVar
- Full text in PMC
- Full text in PMC_nucleotide
- Functional Class
- GAP
- Gene neighbors
- Genes with a similar H3K4me3 profile
- Genome
- GEO Profiles

Summary ▾ 20 per page ▾ Sort by Default order ▾

Send to: ▾

Filter your results:

All (185)

[NMR \(27\)](#)[X-ray \(157\)](#)[Manage Filters](#)**Links from Gene**

Items: 1 to 20 of 185

<< First < Prev Page 1 of 10 Next > Last >>

1. [Crystal Structure of a Designed Protein Heterocatenane\[RECOMBINATION\]](#)
Taxonomy: Aequorea victoria, Homo sapiens
Proteins: 2 modified: 2020-09-18
MMDB ID: 189136 PDB ID: 7BWN
[View in iCn3D](#) [Similar Structures](#) [PubMed](#) [Proteins](#)
2. [T cell receptor-p53-HLA-A2 complex\[IMMUNE SYSTEM\]](#)
Taxonomy: Homo sapiens
Proteins: 5 modified: 2020-06-25
MMDB ID: 189062 PDB ID: 6VRN
[View in iCn3D](#) [Similar Structures](#) [PubMed](#) [Proteins](#) [PubChem Compound](#)
3. [T cell receptor-p53-HLA-A2 complex\[IMMUNE SYSTEM\]](#)
Taxonomy: Homo sapiens
Proteins: 5 modified: 2020-06-25
MMDB ID: 189061 PDB ID: 6VRM
[View in iCn3D](#) [Similar Structures](#) [PubMed](#) [Proteins](#) [PubChem Compound](#)
4. [Complex of HLA-A2, a class I MHC, with a p53 peptide\[IMMUNE SYSTEM\]](#)
Taxonomy: Homo sapiens
Proteins: 3 modified: 2020-06-25
MMDB ID: 189060 PDB ID: 6VR5

Refine your results • What's this? ▾**Protein Domain Families**

Families (149)

Superfamilies (155)

Complexes

Protein-Protein (109)

Protein-DNA (26)

Protein-Chemical (145)

Literature

PubMed (185)

PMC (86)

Taxonomy (185)

Find related data ▾Database: **Recent activity** ▾

7BWN: Crystal Structure of a Designed Protein Heterocatenane

Biological Unit for 7BWN: dimeric; determined by author and by software (PISA) [?](#)

Interactions [?](#)

Drag symbols to move
Double click symbols to explore molecules

[Download Structure Data](#) [?](#)

[Download](#)

Format:

Data Set:

[Download Cn3D](#)

Molecular Components in 7BWN [?](#)

Label	Count	Molecule
Proteins	(2 molecules)	

THE END

• *Thank you for your attention*

<https://pishgam-bio.ir>